

O PAPEL DO EDUCADOR NO ENSINO HÍBRIDO: NOVAS COMPETÊNCIAS E ABORDAGENS DIDÁTICAS

[Educação, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 26/04/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11072208

Ana Paula Pereira; Regiane Loch Becker; Raimunda Marineide de Lima;
Luciana Oliveira Lopes; Fernanda Teles; Fernanda dos Santos Costa Souza;
Adriana Santos; Ueudison Alves Guimarães

RESUMO

O presente trabalho aborda o papel do educador no contexto do ensino híbrido, averiguando as novas competências e abordagens didáticas necessárias para atuar efetivamente nessa modalidade de ensino. Assim sendo, a metodologia adotada como contribuição de tal discussão é a pesquisa bibliográfica, por meio da qual se realizou um estudo aprofundado da literatura especializada, incluindo artigos acadêmicos, livros e publicações digitais relevantes. Nesse contexto, descobre-se que o ensino híbrido, que combina métodos de ensino presencial e a distância, atribui desafios e oportunidades únicas aos educadores. Pensando nisso, este estudo destaca a importância de habilidades como adaptabilidade, proficiência tecnológica e capacidade de criar experiências de aprendizagem personalizadas. Além disso, desenvolve-se aqui um debate acerca da necessidade de abordagens didáticas inovadoras, que incluem

o uso de recursos digitais, estratégias de aprendizagem ativa e metodologias que promovem a autonomia do aluno, mas sem esquecer de analisar o impacto dessa modalidade na relação professor-aluno, enfatizando a importância da comunicação eficaz e do suporte emocional. Com isso, descobre-se que o educador no ensino híbrido deve ser um facilitador dinâmico e versátil, capaz de integrar tecnologia e pedagogia para proporcionar uma experiência de aprendizagem enriquecedora e adaptada às necessidades da sociedade contemporânea.

Palavras-chave: Didática. Educação. Ensino Híbrido.

ABSTRACT

This work addresses the role of the educator in the context of hybrid teaching, investigating the new skills and teaching approaches necessary to work effectively in this teaching modality. Therefore, the methodology adopted as a contribution to this discussion is bibliographical research, through which an in-depth study of specialized literature was carried out, including academic articles, books, and relevant digital publications. In this context, it is discovered that hybrid teaching, which combines face-to-face and distance learning methods, presents unique challenges and opportunities to educators. This study highlights the importance of skills such as adaptability, technological proficiency, and the ability to create personalized learning experiences. Furthermore, a debate is developing here about the need for innovative teaching approaches, which include the use of digital resources, active learning strategies and methodologies that promote student autonomy, but without forgetting to analyze the impact of this modality on the teacher relationship. -student, emphasizing the importance of effective communication and emotional support. Therefore, it is discovered that the educator in hybrid teaching must be a dynamic and versatile facilitator, capable of integrating technology and pedagogy to provide an enriching learning experience adapted to the needs of contemporary society.

Keywords: Didactics. Education. Hybrid Teaching.

INTRODUÇÃO

A construção do estudo que aqui se pretende desenvolver a respeito da temática em questão utiliza uma metodologia de pesquisa bibliográfica, apresentando o cenário em que a educação contemporânea se encontra, além de enfatizar a crescente relevância do ensino híbrido. Desse modo, essa abordagem reflexiva busca, por meio de uma análise minuciosa, compreender o papel transformado do educador neste contexto, destacando as novas competências requeridas e as abordagens didáticas inovadoras necessárias para uma prática pedagógica eficaz.

Primeiramente, o percurso de construção deste estudo delinea o conceito de ensino híbrido, uma metodologia que combina o ensino presencial com o online, aproveitando as vantagens de ambos, para criar uma experiência de aprendizagem mais rica e diversificada. Nesse sentido, o ensino híbrido é apresentado como uma resposta às mudanças tecnológicas e sociais que impactam a educação, refletindo a necessidade de abordagens mais flexíveis e personalizadas no processo de ensino-aprendizagem.

A partir de uma revisão de literatura em material teórico colhido por meio de pesquisa bibliográfica, a qual inclui a análise de artigos acadêmicos, livros e relatórios de pesquisa, este artigo pretende apresentar as novas competências que os educadores precisam desenvolver para se adaptar efetivamente ao modelo de ensino híbrido. Com isso, mostrou-se necessário o envolvimento da habilidade de integrar a tecnologia à pedagogia, como também a capacidade de criar conteúdo digital envolvente, gerenciar ambientes de aprendizagem online e desenvolver estratégias didáticas que sejam eficazes tanto em salas de aula físicas quanto virtuais.

Ademais, revela-se que toda essa trajetória de pesquisa e estudos discorre acerca das novas abordagens didáticas necessárias no ensino híbrido, a

partir da adoção de metodologias que promovam a interatividade, a colaboração e a personalização da aprendizagem, bem como a avaliação contínua do progresso do aluno em ambientes educacionais diversos.

Por outro lado, cabe aqui ressaltar a relevância de reconhecer os desafios enfrentados pelos educadores nesta transição para o ensino híbrido, incluindo a necessidade de desenvolvimento profissional contínuo e o suporte das instituições educacionais. Desta forma, entende-se que este estudo tem como objetivo analisar como esses desafios podem ser superados e quais estratégias podem ser empregadas para facilitar a adaptação dos educadores a esse novo paradigma.

Desse modo, salienta-se que a introdução aqui construída estabelece o propósito e o escopo desse artigo, que é compreender em profundidade o papel do educador no contexto do ensino híbrido e explorar as competências e abordagens didáticas necessárias para um ensino eficaz e inovador. Afinal, o seu propósito principal está em contribuir significativamente para o campo da educação, oferecendo ideias valiosas para educadores, administradores escolares e formuladores de políticas educacionais.

METODOLOGIA

Este estudo se fundamenta em uma extensa revisão de literatura, focando no tema específico em debate. Tal metodologia envolve a compreensão e análise de estudos prévios, permitindo a construção de novas inferências e conclusões sobre o assunto de interesse. Conhecida como revisão bibliográfica ou revisão de literatura, esta técnica consiste em uma avaliação detalhada e crítica das publicações existentes em um campo específico do saber, conforme apontado por Trentini e Paim (1999).

Marconi e Lakatos (2007) sugerem que o enriquecimento dessa pesquisa pode ser alcançado por meio do acesso a bancos de dados, revistas científicas e artigos acadêmicos, expandindo assim o leque de conhecimento disponível sobre o tema. Esta estratégia busca engajar o

pesquisador com uma variedade de conteúdo já disponibilizado, seja escrito, falado ou filmado, relativo ao tópico em análise.

Gil (2004) caracteriza a pesquisa bibliográfica como um procedimento focado em analisar o material preexistente. Segundo Trentini e Paim (1999, p.68), a escolha cuidadosa de literatura relevante ao problema investigado implica em se familiarizar com os textos disponíveis, identificando os autores e suas contribuições prévias ao estudo do problema.

REFERENCIAL TEÓRICO

O papel do educador no contexto híbrido

Tendo em vista o papel do educador no contexto híbrido, descobre-se que este é um tema de grande relevância na era atual da educação, marcada por uma crescente integração de abordagens de ensino presenciais e online. Nesse contexto, os educadores enfrentam o desafio de se adequarem a um ambiente que exige uma combinação harmoniosa de métodos tradicionais e inovadores, tornando-se facilitadores essenciais na jornada de aprendizagem dos alunos.

Assim sendo, compreende-se que no ensino híbrido, o papel do educador suplanta de maneira significativa a tradicional transmissão de conhecimento, uma vez que ele se torna um orientador, um mediador e um inovador. Dentro dessa nova realidade, Libâneo (2016, p.57) afirma que:

O educador não se prende única e exclusivamente à apresentação de conteúdos, ele passa a criar um ambiente de aprendizagem que estimula a curiosidade, a exploração e a interatividade, criando estratégias pedagógicas que efetivamente integrem

as vantagens do ensino presencial, como a interação direta e a colaboração em tempo real, com as do ensino online, as quais oferecem flexibilidade, recursos digitais e oportunidades para aprendizado personalizado (LIBÂNEO, 2016, p.57).

Levando em conta que a prática docente requer empenho e dedicação, nota-se que uma das principais responsabilidades do educador no contexto híbrido é desenvolver materiais e atividades que sejam adequados para ambos os formatos, mediante a criação de recursos digitais que complementem e enriqueçam as experiências presenciais, além de adaptar as atividades de sala de aula para se alinharem com as experiências online, pois acredita-se que esse modelo de abordagem integrada ajuda a garantir uma experiência de aprendizagem coesa e contínua para os alunos.

Contudo, segundo Libâneo (2016), não basta que o docente seja esforçado e interessado em melhorar o processo de ensino-aprendizagem mediante a criação de estratégias pedagógicas ou estudos acerca da temática em questão. Para o autor, ele precisa buscar se aperfeiçoar e adquirir as competências digitais necessárias para suprir as necessidades e interesses da sociedade contemporânea.

Nesse sentido, entende-se que os docentes devem estar familiarizados com uma variedade de tecnologias e plataformas online, sendo capazes de utilizar essas ferramentas para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Além disso, eles precisam estar aptos a orientar os alunos no uso eficaz dessas tecnologias, promovendo uma cultura de aprendizado digital responsável e eficiente.

No ensino híbrido, o educador desempenha um papel muito importante na promoção do engajamento e da motivação dos alunos, o que torna

essa prática ainda mais desafiadora, especialmente no ambiente online, onde a interação face a face é limitada. Todavia, para que isso funcione adequadamente, os docentes devem empregar técnicas pedagógicas que mantenham os alunos envolvidos e motivados, utilizando métodos como discussões interativas, projetos colaborativos e feedback constante.

Dentro nessa nova realidade, percebe-se, ainda por meio dos conceitos de Libâneo (2016), que o papel do educador no ensino híbrido inclui a adaptação contínua às necessidades e ao feedback dos alunos, mediante o processo de avaliação constante da eficácia das estratégias de ensino e a disposição para fazer ajustes conforme necessário, pois a flexibilidade e a capacidade de resposta são, portanto, qualidades essenciais para os educadores neste contexto dinâmico.

Na sociedade contemporânea, evidencia-se que o papel do educador no contexto híbrido é complexo e amplamente diversificado, visto que requer uma mistura de habilidades tradicionais e novas competências. Por conta disso, os educadores são chamados a serem inovadores, adaptáveis e tecnicamente proficientes, desempenhando um papel de grande relevância na facilitação de uma experiência de aprendizagem eficaz e enriquecedora para os alunos no dinâmico mundo da educação contemporânea.

Cabe aqui ressaltar que é essencial se questionar acerca de como o educador no contexto híbrido precisa equilibrar a individualização do aprendizado com as metas coletivas da turma, buscando personalizar o ensino para suprir as necessidades e especificidades de cada aluno, ao mesmo tempo em que se mantém focado nos objetivos educacionais comuns. Nesse sentido, tem-se uma analogia com palavras antigas de Freire (2005) que já há tempos explicava que o educador deve ser capaz de identificar as diferentes velocidades de aprendizagem, estilos e interesses dos alunos, propondo atividades que atendam a essa diversidade, enquanto promovem a coesão e a colaboração do grupo.

Ademais, acredita-se ser importante também a construção de uma comunidade de aprendizagem inclusiva e acolhedora, especialmente no ensino híbrido, em que o educador deve fomentar um ambiente que valorize e respeite as diversas vozes e experiências dos alunos, incentivando a interação e o apoio mútuo, tanto no espaço físico da sala de aula quanto no ambiente virtual. Assim, entende-se que essa prática implica em desenvolver habilidades de moderação e facilitação de discussões, garantindo que todos os alunos se sintam ouvidos e engajados.

Quando se trata do ensino híbrido, percebe-se que a avaliação formativa e somativa não podem ficar de fora, pois assumem um papel bastante distinto nesse contexto, necessitando que ele possua habilidade para empregar métodos de avaliação que sejam eficazes em ambas as modalidades de ensino. Para tanto, é preciso que ele utilize as ferramentas digitais para monitorar o progresso dos alunos online, bem como técnicas tradicionais de avaliação em sala de aula, garantindo uma visão global da performance do aluno.

Novamente de acordo com pensamentos de Freire (2005), mesmo estando hoje num contexto diferente, entende-se que outro ponto relevante a ser considerado nesse processo ainda é a comunicação efetiva com as famílias e a comunidade escolar, a qual exige dos docentes a orientação dos pais e responsáveis sobre como podem apoiar o aprendizado dos alunos em casa, especialmente em aspectos relacionados ao componente online do ensino. Todavia, para que isso ocorra de maneira efetiva é necessário que o docente possua habilidades de comunicação claras e eficazes, além de uma abordagem colaborativa para o envolvimento dos pais.

Desse modo, tendo em vista que o educador no contexto híbrido enfrenta uma série de desafios e oportunidades únicos, a habilidade de adaptar-se, inovar e responder às necessidades de uma sala de aula diversificada e dinâmica é muito importante. Assim sendo, compreende-se que os

educadores que abraçam essas inúmeras responsabilidades estão preparados para desempenhar um papel transformador na educação, colaborando significativamente para o sucesso e o bem-estar de seus alunos.

As competências necessárias para o ensino híbrido

Ao se falar acerca das competências necessárias para o ensino híbrido, reflete-se acerca das habilidades essenciais que os educadores devem desenvolver para atuar efetivamente em um ambiente educacional que combine o ensino presencial e o online. Assim, entende-se que o ensino híbrido, uma metodologia cada vez mais atuante no cenário educacional contemporâneo, requer um conjunto diversificado de competências que vão além das habilidades tradicionais de ensino.

Nesse contexto, nota-se que a competência tecnológica é considerada de grande relevância, no entanto, os educadores precisam estar confortáveis e proficientes no uso de ferramentas digitais e plataformas online, não apenas como meio de comunicação, mas como parte integrante do processo de ensino-aprendizagem. Desse modo, percebe-se a necessidade de se possuir habilidade de criar e gerenciar conteúdos digitais, utilizar softwares educacionais, e conduzir aulas virtuais de maneira eficaz.

Além da tecnologia, a qual é mencionada anteriormente, a pedagogia no ensino híbrido também requer inovação e adaptabilidade, visto que os educadores devem ser capazes de planejar e implementar estratégias didáticas que sejam eficazes tanto no ambiente presencial quanto no online. Nesse sentido, Moran (2015b) afirma que isso requer dos educadores a habilidade de criar experiências de aprendizagem envolventes e interativas, personalizar o ensino para atender às necessidades individuais dos alunos, e aplicar métodos de avaliação que sejam adequados para ambos os contextos.

É importante, pois, destacar que a capacidade de promover a interação e a colaboração entre os alunos é outra competência muito valiosa no que tange ao ensino híbrido, na qual o educador deve ser hábil em fomentar um senso de comunidade e incentivar a colaboração e o diálogo, tanto nas atividades presenciais quanto nas online. Todavia, acrescenta-se que essa prática pode ser bastante desafiadora no ambiente virtual, onde a comunicação não verbal é limitada, requerendo do educador habilidades adicionais para manter os alunos engajados e motivados.

A gestão eficiente do tempo e dos recursos, segundo Silva (2010), também é uma habilidade essencial no ensino híbrido, visto que os educadores devem ser capazes de organizar suas aulas de maneira que maximizem o aprendizado, equilibrando o trabalho síncrono (em tempo real) com atividades assíncronas (realizadas de acordo com a disponibilidade do aluno), mediante um entendimento claro dos objetivos de aprendizagem e uma habilidade para priorizar e distribuir o conteúdo de forma eficiente.

Ademais, revela-se que a sensibilidade e a empatia também são fundamentais no ensino híbrido, por isso, os educadores precisam ser sensíveis às diversas realidades e desafios que seus alunos podem enfrentar, especialmente em relação ao acesso à tecnologia e ao suporte em casa. Levando em consideração os conceitos do autor supracitado, essa nova realidade, exige-se uma abordagem empática e um compromisso com a inclusão e a equidade, garantindo que todos os alunos tenham a oportunidade de participar e se beneficiar das atividades de aprendizagem.

Isto posto, cabe aqui ressaltar que as competências necessárias para o ensino híbrido envolvem uma combinação de habilidades tecnológicas, pedagógicas, comunicativas e interpessoais. Assim, entende-se que o desenvolvimento dessas habilidades permite que os educadores conduzam experiências de aprendizagem eficazes e significativas, atendendo às necessidades de uma geração de alunos que navegam em um mundo cada vez mais digital e conectado com o mundo.

Quando se busca incorporar uma prática educativa mediante a utilização do ensino híbrido no processo de ensino-aprendizagem, percebe-se que é fundamental reconhecer a importância da flexibilidade cognitiva e da mentalidade de crescimento por parte dos educadores. Nesse ambiente dinâmico, os educadores devem estar dispostos a se adaptarem rapidamente, a experimentarem novas abordagens e a aprenderem com os desafios e sucessos, no entanto, para que esse processo de adaptação aconteça é importante estar aberto a feedbacks, tanto de colegas quanto de alunos, e utilizar essas informações para melhorar continuamente suas práticas pedagógicas.

Campenhoudt (2013), por sua vez, explica que a capacidade de integrar avaliações formativas e somativas de maneira eficaz em ambientes híbridos é caracterizada como uma competência bastante efetiva, no entanto, ela exige a habilidade de utilizar tecnologias de avaliação online para rastrear o progresso dos alunos e adaptar estratégias de ensino de acordo com as necessidades identificadas.

Desse modo, os educadores devem ser capazes de desenvolver avaliações que sejam justas e representativas da aprendizagem dos alunos, tanto em atividades presenciais quanto online. Ademais, elucida-se que o domínio da gestão de classe virtual se torna nesse contexto uma habilidade imprescindível, mas, para isso, é necessário que os educadores saibam como manter o engajamento dos alunos, promover uma participação equitativa e gerenciar eficientemente as interações online, tendo em vista a moderação de fóruns de discussão, a condução de atividades em grupo em plataformas digitais e a manutenção de um ambiente online seguro e respeitoso.

A habilidade de criar conteúdo digitalmente rico e acessível também é muito importante, mas não se prende exclusivamente à transferência de simplesmente transferir materiais didáticos para um formato online. Ela se preocupa de fato em aplicar o design de recursos educacionais de

maneira que sejam visualmente atraentes, interativos e facilmente acessíveis para alunos com diversas necessidades e capacidades.

Assim sendo, Silva, Pesce e Zuin (2010) afirmam em seus estudos que a compreensão e a aplicação de práticas inclusivas e culturalmente sensíveis no ensino híbrido são vitais e, por isso, salientam a necessidade de que os docentes estejam cientes das diversas experiências culturais e sociais de seus alunos e incorporem essa compreensão em suas práticas de ensino. Para tanto, mostra-se necessária a seleção de materiais e exemplos que reflitam uma variedade de perspectivas e a criação de um ambiente de ensino-aprendizagem que seja acolhedor e respeitoso para todos os alunos.

Como é possível perceber neste estudo, as competências para o ensino híbrido abrangem diversas habilidades que vão desde a proficiência tecnológica até a sensibilidade cultural e a flexibilidade pedagógica. Assim, entende-se que o desenvolvimento contínuo dessas competências é altamente valioso para que os educadores possam efetivamente navegar e progredir no complexo e enriquecedor ambiente do ensino híbrido, proporcionando aos alunos uma experiência de aprendizado universal, preparando-os para os desafios do futuro.

Desafios e oportunidades docentes no ensino híbrido

Discorre-se aqui acerca da complexa realidade enfrentada pelos educadores no contexto atual, onde o ensino combina elementos presenciais e online. Desse modo, salienta-se que essa modalidade, embora repleta de potencial para enriquecer a experiência educativa, apresenta desafios únicos, juntamente com oportunidades significativas para o desenvolvimento profissional e aprimoramento da prática pedagógica.

Moran(2015b), por exemplo, esclarece que um dos principais desafios no ensino híbrido é a necessidade de competências tecnológicas avançadas, a qual requer dos educadores uma postura inovadora, de modo que não

se prendam somente ao domínio das ferramentas digitais básicas, mas também estejam aptos a integrarem tecnologias educacionais de forma criativa e eficaz no planejamento e na execução das aulas, prática essa que exige uma contínua atualização profissional e uma disposição para aprender e experimentar novas abordagens.

Além disso, compreende-se que o ensino híbrido requer dos educadores a capacidade de gerenciar efetivamente dois ambientes de aprendizagem distintos: o presencial e o online. Por isso, há a necessidade de habilidades que possam manter os alunos envolvidos e motivados em ambos os contextos, o que pode ser particularmente desafiador no ambiente virtual, onde a interação entre os sujeitos é limitada.

Nesse sentido, é inegável que os educadores precisam desenvolver estratégias para criar uma presença online forte e interativa, além de manter o dinamismo e a interatividade nas aulas presenciais.

Na atualidade, muito tem se falado acerca da personalização do ensino como um grande desafio para os educadores, visto que o ensino híbrido oferece a oportunidade de personalizar a aprendizagem de acordo com as necessidades individuais dos alunos, mas, segundo Moran(2015b), isso requer desses profissionais um esforço adicional para monitorar o progresso de cada aluno e adaptar o ensino conforme necessário, contudo, pode ser visto como um processo complexo e que demanda tempo, especialmente com turmas grandes.

Em contrapartida, evidencia-se que o ensino híbrido oferece oportunidades significativas para inovação pedagógica, permitindo que os educadores experimentem uma variedade de métodos de ensino e aprendizagem, desde o uso de recursos digitais até abordagens baseadas em projetos e aprendizagem colaborativa. Desse modo, compreende-se que essa diversidade de métodos pode enriquecer a experiência de ensino e abrir novos caminhos para o envolvimento dos alunos.

Para Moran(2015b), a avaliação no contexto híbrido também apresenta tanto desafios quanto oportunidades, pois mesmo que a avaliação online possa ser complexa, ela também oferece novas formas de monitorar o aprendizado dos alunos e de fornecer feedback contínuo, o que pode ser extremamente benéfico para o processo educacional como um todo.

Tendo em vista o debate realizado neste estudo, descobre-se que o ensino híbrido, com seus desafios e oportunidades, está de maneira bastante significativa remodelando o papel dos educadores, exigindo um conjunto diversificado de habilidades e uma abordagem adaptável e inovadora, e oferecendo uma chance única de enriquecer a prática pedagógica e expandir o impacto educacional. Nesse contexto, o ensino híbrido pode ser uma jornada gratificante e transformadora para os educadores dispostos a enfrentarem esses desafios

A integração de tecnologias digitais no ensino híbrido

A integração de tecnologias digitais no ensino híbrido é vista como um dos temas centrais na evolução contemporânea da educação. Assim, revela-se que nessa modalidade, a combinação de ensino presencial com métodos online cria um ambiente educacional múltiplo, onde a tecnologia exerce um papel relevante, uma que enriquece a experiência de aprendizagem e apresenta novas dimensões e desafios para educadores e alunos.

É importante destacar que na essência do ensino híbrido está a habilidade de harmonizar as práticas de ensino tradicionais com as inovações digitais, pois as tecnologias digitais, como plataformas de aprendizado online, ferramentas de colaboração em tempo real e recursos multimídia, tornam-se essenciais para criar um espaço de aprendizagem dinâmico e interativo. Assim sendo, percebe-se que essas ferramentas permitem aos educadores oferecerem conteúdo mais diversificado e adaptativo, que pode ser personalizado para atender às necessidades individuais de cada aluno.

Segundo Moran (2015b), a utilização das tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem é extremamente valiosa, no entanto, elucida-se que dentre as principais vantagens de sua integração no ensino híbrido está a capacidade de proporcionar um aprender mais flexível e acessível. Nesse contexto, nota-se que os alunos podem acessar materiais didáticos, participar de discussões e realizar atividades tanto dentro quanto fora da sala de aula tradicional, objetivando facilitar a autoaprendizagem e a autonomia dos alunos, bem como possibilitando uma maior flexibilidade para conciliar a educação com outras responsabilidades.

Ademais, percebe-se que a tecnologia no ensino híbrido permite uma abordagem mais colaborativa e interativa para a educação, tendo em vista que ferramentas como fóruns online, chats e trabalhos em grupo virtuais incentivam a participação ativa dos alunos e promovem o desenvolvimento de habilidades como comunicação, trabalho em equipe e pensamento crítico, as quais preparam os alunos para um mundo cada vez mais digital e colaborativo.

De acordo com Harasim (2005), o processo de incorporação das tecnologias digitais no ensino híbrido também apresenta desafios, por isso, é de grande relevância que seja garantido a todos os alunos acesso igualitário às tecnologias necessárias, como por exemplo, dispositivos e conexão à internet, assim como a habilidade de usar efetivamente essas ferramentas para fins educacionais. Desse modo, é imprescindível que as escolas e instituições ofereçam suporte e treinamento adequados tanto para os alunos quanto para os docentes.

Quando se pretende integrar as tecnologias digitais na modalidade de ensino híbrido, torna-se imperativo refletir acerca da necessidade de avaliação e feedback digitalmente orientados, pois com a diversificação dos métodos de ensino, as estratégias de avaliação devem ser adaptadas para atender tanto aos componentes online quanto presenciais. Assim sendo, entende-se que é fundamental o uso de ferramentas digitais para avaliações formativas e somativas, que permitam aos educadores

monitorarem o progresso dos alunos em tempo real e fornecerem feedback construtivo de maneira eficiente.

Ademais, Kuhn (2018) revela que a análise de dados educacionais vai se tornando cada vez mais uma competência valiosa no ensino híbrido, a qual exige que os docentes estejam qualificados para coletarem e interpretar dados de plataformas de aprendizagem online para informar e ajustar suas práticas pedagógicas. Assim, entende-se que essa habilidade em *data-driven teaching* permite uma abordagem mais personalizada e efetiva no que diz respeito ao atendimento às necessidades e especificidades de aprendizagem dos alunos.

Para que a incorporação das tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem seja eficiente, especialmente no ensino híbrido, Kuhn (2018) explica ser fundamental que se desenvolva uma prática educativa preocupada para a segurança digital e a ética. Diante desse contexto, evidencia-se que os docentes e os alunos devem estar cientes das melhores práticas para manter a segurança online, incluindo a proteção de dados pessoais e a utilização responsável de recursos digitais, pois a promoção de uma cultura de responsabilidade digital é extremamente importante para criar um ambiente de aprendizagem online seguro e respeitoso.

Em conformidade com as ideias de Kuhn (2018), a incorporação de tecnologias digitais no ensino híbrido também abre espaço para a exploração de métodos pedagógicos emergentes, como realidade aumentada, gamificação e aprendizado baseado em projetos digitais. Portanto, tendo em vista o cenário atual, essas abordagens inovadoras podem aumentar significativamente a participação e a motivação dos alunos, proporcionando experiências de aprendizagem mais imersivas e interativas.

Não à toa, este estudo busca esclarecer que o processo de incorporação satisfatório das tecnologias digitais na modalidade de ensino híbrido

requer uma abordagem global que compreenda a avaliação eficaz, a análise de dados, a segurança digital, a exploração de novas metodologias pedagógicas e o desenvolvimento profissional contínuo. Contudo, salienta-se ainda que o enfrentamento desses desafios e da utilização constante dessas oportunidades, o ensino híbrido é capaz de propiciar uma experiência de aprendizagem altamente proveitosa para alunos e docentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo tomou como base uma metodologia de pesquisa bibliográfica, que sintetiza as principais descobertas e reflete sobre as implicações para o futuro da prática educacional, objetivando compreender de maneira mais ampla o papel do educador no ensino híbrido. Para tanto, buscou-se com este estudo proporcionar uma análise aprofundada sobre como o ensino híbrido está redefinindo o papel dos educadores, destacando a necessidade de novas competências e abordagens didáticas para atender às demandas deste modelo de ensino na sociedade contemporânea.

Dentro dessa perspectiva, a trajetória que permitiu uma análise mais completa a respeito do ensino híbrido revelou que ele é caracterizado pela combinação do ensino presencial com o virtual e, por conta disso, exige dos educadores diversas competências digitais e pedagógicas, as quais compreendem a capacidade de integrar tecnologia de maneira eficaz no processo de ensino-aprendizagem, desenvolver materiais didáticos que sejam engajadores tanto no ambiente online quanto no presencial e empregar estratégias de ensino que promovam a interatividade, a colaboração e a personalização da aprendizagem.

Além disso, o estudo evidenciou que, para a implementação eficaz da modalidade de ensino híbrido, é essencial que os educadores recebam suporte contínuo e oportunidades de desenvolvimento profissional. Desse modo, entende-se claramente que as instituições de ensino, em parceria

com as políticas educacionais, devem fornecer aos educadores acesso a treinamentos, recursos e uma comunidade de prática que os auxiliem a navegar pelos desafios e oportunidades apresentados pelo ensino híbrido.

A necessidade de abordagens didáticas flexíveis e adaptáveis também é vista como primordial durante esse processo, contudo, exige que os educadores estejam qualificados para adequarem suas metodologias com o propósito de suprir as necessidades e individualidades dos alunos, reconhecendo que cada um deles pode ter preferências e estilos de aprendizagem distintos. Ademais, elucida-se que a avaliação contínua do progresso do aluno em ambientes educacionais híbridos é considerada um elemento essencial no que tange à garantia de uma experiência de aprendizagem eficaz e ampla.

A pesquisa também sublinhou que, embora o ensino híbrido proporcione inúmeras oportunidades, ele também carrega consigo desafios significativos, dentre os quais estão a necessidade de equilibrar os componentes online e presenciais do ensino, garantir a igualdade no que diz respeito ao acesso à tecnologia e aos recursos educacionais e manter o engajamento dos alunos em ambientes virtuais.

Em síntese, este estudo ressalta que o papel do educador no ensino híbrido é diversificado e permanece em constante evolução, por isso, as novas competências e abordagens didáticas identificadas são fundamentais para capacitar os educadores a enfrentarem os desafios do ensino híbrido e aproveitarem suas inúmeras oportunidades. Afinal, o interesse principal por detrás dessa caminhada reflexiva é a criação de novas estratégias de ensino, as quais possam ser relevantes para educadores, administradores escolares e formuladores de políticas, contribuindo para a melhoria contínua da prática educacional no contexto do ensino híbrido.

REFERÊNCIAS

CAMPENHOUDT, L. V. **Introdução à análise dos fenômenos sociais.**

Lisboa: Gradiva, 2013.

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido.** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.

HARASIM, et al. **Redes de Aprendizagem: Um guia para ensino e aprendizagem online.** São Paulo: Ed SENAC, 2005.

KUHN, Thomas S. **A estrutura das revoluções científicas.** 13. ed. São Paulo: Perspectiva, 2018.

LIBÂNEO, J. C. **A teoria do ensino para o desenvolvimento humano e o planejamento de ensino.** Educativa, Goiânia, v. 19, n. 2, maio/ago. 2016.

MORAN, J.M. **Educação Híbrida: um conceito-chave para a educação, hoje.** In: BACICH, Lilia, et.al. Ensino Híbrido: Personalização e tecnologias na educação. Porto Alegre. Penso, 2015b.

SILVA, M. **Sala de aula interativa.** Rio de Janeiro: Quartet, 2010.

SILVA, M.; PESCE, L.; ZUIN, A. (org.). **Educação online: cenário, formação e questões didático-metodológicas.** Rio de Janeiro: Wak, 2010.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica
Multidisciplinar Indexada de

Contato

Queremos te
ouvir.
WhatsApp RJ:

Conselho
Editorial

Editores
Fundadores:

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:contato@revistaf
t.com.br**ISSN:** 1678-0817**CNPJ:**48.728.404/0001-
22**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor**Científico:**

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil